

ONTDEKKING X-STRALEN: SERENDIPITEIT OF DOELGERICHT?

Thinking outside the box

En inderdaad, men mag gerust stellen dat onverwachte invallen door niets anders komen dan doordat men ze verwacht.

(Robert Musil, De man zonder eigenschappen) (Noot 1)

Kees Simon

De ontdekking van de x-stralen door Röntgen wordt vaak gezien als een vorm van serendipiteit. Dit artikel stelt dat de keuze van de proefopstelling voor het experiment van 8 november 1895 niet toevallig was, maar doelgericht.

Röntgen kon uit publicaties van Lenard en Hertz enkele onregelmatigheden afleiden. Deze konden hem doen besluiten om de buis van Crookes te omhullen met karton. Ook zag hij bij zowel Hertz als Lenard dat een aluminiumplaatje de fluorescentie versterkte. Hij was op zoek naar onzichtbare straling en vond die ook, zij het in een vorm die niet eerder ontdekt was.

Kathodestraalbuis

Na afloop van het jaar van zijn rectoraat (1893-1894) aan de universiteit van Würzburg ging Röntgen zich weer oriënteren op experimenteel natuurkundig onderzoek. In het experimenteren lag zijn kracht. Daar blonk hij in uit. Dat was algemeen bekend. Ook in Nederland, want zowel in 1882 in Leiden als opvolger van Rijke¹ als in 1888 in Utrecht als opvolger van Buys Ballot² was hem ooit een hoogleraarschap aangeboden. Hij had echter in 1888 voor Würzburg gekozen³. Röntgen ging zijn aandacht richten op de kathodestraalbuis. De kathodestrallen stonden sterk in de belangstelling onder andere bij zijn landgenoten Helmholtz, Goldstein, Hertz en Lenard. Hij was goed op de hoogte van hun publicaties, maar tijd om zelf onderzoek te doen kwam pas eind oktober 1895, zoals hij zelf zegt in een van de weinige interviews⁴.

Röntgen raakte met name geïnspireerd door het grote artikel van Lenard uit 1894 over de eigenschappen van kathodestrallen bij atmosferische druk en in vacuüm⁵. Hij vroeg Lenard dan ook advies over de gasbuis die deze gebruikte^{3,6}. Het bijzondere is dat de gasbuis die Röntgen gebruikte bij de ontdekking van de naar hem genoemde stralen helemaal niet leek op die van Lenard. Lenard omhulde zijn buis met metaal, terwijl Röntgen karton gebruikte. Waarom deed hij dat? Wat was de achterliggende gedachte? Lenard schrijft in zijn artikel dat karton niet doorlaatbaar is voor kathodestrallen, maar constateerde wel dat een fotografische plaat die afgedekt is met karton, 0,3 mm dik, zwarting vertoont⁵. Dat was met elkaar in tegenspraak, echter gaat hij daar verder niet op in.

Tegenstrijdige waarnemingen

Het kan voor Röntgen een goede reden geweest zijn om zijn buis te omhullen met karton in plaats van met metaal. Met dat karton kon hij niet alleen de storende fluorescentie van het glas tegengaan om zo beter het fluoresceren van stoffen buiten de buis waar te nemen. Hij kon ook waarnemingen doen achter het karton om te zien of er dezelfde onverwachte effecten optraden als bij Lenard. Ook kan het Röntgen opgevallen zijn dat Lenard beschrijft dat een elektroscop bij atmosferische druk zelfs op 30 cm afstand elektrische lading verliest⁵. Dit terwijl hij eerder geconstateerd had dat kathodestrallen in de atmosfeer slechts een bereik hebben van 8 cm. Deze beide tegenstrijdige waarnemingen in het artikel van Lenard moet bij Röntgen verwachtingen hebben gewekt over de uitkomst van zijn proefopstelling. ►

Noot 1: Musil, Robert. 1999. De man zonder eigenschappen. Vertaling: Ingeborg Lesener, Boeken van de eeuw. Amsterdam: Meulenhoff (blz 142).

Hij was dus niet onvoorbereid toen hij een bariumcyaanuerscherm zag oplichten, zelfs op een afstand van 2 meter. Röntgen deed nog een andere observatie die hij gelezen kon hebben in hetzelfde artikel van Lenard, maar ook kon terugvinden bij Hertz in 1892⁷. Hertz ziet achter een metaalplaatje een versterkt oplichten van fluorescerend glas (uraanglas)⁷. Ook Lenard doet verslag van dit verschijnsel⁵. Zij verklaren deze versterking door terugkaatsing van het licht uit het fluorescerend materiaal op het metaal (aluminium).

Aluminiumfolie

Maar Röntgen zag in dat het aluminium een betere productie van een nieuw soort stralen gaf. Dat schrijft hij in een brief van 28 januari 1896 aan de fysicus Emil Warburg, hoogleraar natuurkunde te Berlijn. Deze had de buizen geprepareerd die Röntgen gebruikte op 12 januari van dat jaar bij de demonstratie van zijn ontdekking aan de keizer in Berlijn. Röntgen schrijft: *Die Ihnen empfohlenen Röhren haben sich sehr gut bewährt, wenn man die der Kathode gegenüberliegende Glaskuppe mit einem kleinen Zückchen Aluminiumfolie beklebt, das mit der Anode leitend verbunden wird (Noot 2)*⁹. Röntgen had dat ook al geconstateerd in zijn artikel van december 1895: *Diese Erzeugung findet nicht nur in Glass statt, sondern, wie ich an einem mit 2 mm starkem Aluminiumblech abgeschlossenen Apparat beobachten konnte, auch in diesem Metall (Noot 3)*⁹.

Hertz had ontdekt dat aluminiumfolie kathodestrallen doorlaat⁷. Dat had hij bewezen met een constructie die binnen de buis was opgesteld. Lenard maakte een klein gaatje in de buis en dichtte dat af met aluminiumfolie met een dikte van 0,00265 mm (7,7 maal zo dik als gebruikelijke bladfolie) met de bedoeling de kathodestrallen buiten de buis te onderzoeken⁵. Daarmee kon hij tot op 8 cm fluorescentie waarnemen onder atmosferische druk, maar bij een dikte van 0,027 mm moest het scherm vlak tegen het venster gehouden worden om nog fluorescentie te zien⁵.

Met voorbedachten rade

Dat Röntgen zelfs met 2 mm dik aluminium een werking op afstand waarnam, zal verband houden met het gebruikte fluorescerend materiaal. Lenard gebruikte het

organische penta-decylparatoly-keton dat vrijwel alleen gevoelig is voor kathodestrallen, terwijl Röntgen het anorganische bariumplatinocyanide gebruikte dat zeer sensitief is voor elke vorm van licht¹⁰. Röntgen gebruikte dit ook bewust. In het interview met de Engelse radioloog Mackenzie Davidson, zegt hij: *In Germany we use it to reveal the invisible rays of the spectrum, and I thought it a suitable substance to use to detect any (acc. KJS) invisible rays a tube might give off*¹¹. Hij zegt met nadruk 'invisible rays' en niet kathodestrallen. Röntgen stond met zijn proefopstelling iets anders voor ogen. Hij ging met voorbedachten rade op zoek naar de door hem vermoede onzichtbare stralen. Daarvoor zijn hierboven genoeg argumenten aangevoerd.

De ontdekking van de x-stralen door Röntgen wordt steeds aangeduid als het klassieke voorbeeld van serendipiteit^{12,13,14}. Dit artikel pleit ervoor om dit standpunt te herzien. Serendipiteit is iets ontdekken waar men niet naar op zoek was. Zoals het hierboven beschreven is, gaat dat niet op voor de ontdekking die Röntgen deed. De opzet van de experimenten van Hertz en Lenard naar de aard van de kathodestrallen toonde enkele verkeerde uitgangspunten en interpretaties die hebben geleid tot onjuiste gevolgtrekkingen. Hon heeft dit beschreven voor een eerder onderzoek van Hertz uit 1883^{15,16}. Röntgen doorzag dit en paste zijn proefopstelling daarop aan, met als gevolg de ontdekking van een nieuw soort stralen.

Als toch het begrip serendipiteit in relatie tot de ontdekking van de x-stralen gebruikt moet worden, dan is het in de translatie naar de geneeskunde, de opname van de hand. Dat heeft Röntgen niet kunnen voorzien. ■

Kees J. Simon

oud-radioloog, medisch historicus en lid Historische commissie NVvR

Literatuur

- Berends, F., & Delft, D. (2019). Lorentz. Gevierd fysicus, geboren verzoener. Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker.
- van Wylick, W. A. H. (1966). Röntgen en Nederland. Röntgens betrekkingen tot Nederland en de opkomst der Röntgenologie hier te lande. (Thesis). VU Amsterdam.
- Rosenbusch, G., & de Knecht-Van Eekelen, A. (2019). Wilhelm Conrad Röntgen : the birth of radiology (1st edition, ed.). New York, NY: Springer Berlin Heidelberg.
- Dam, H. J. W. (1896). The new marvel in photography. A visit to Professor Röntgen at his laboratory in Würzburg.-His own account of his great discovery.-Interesting experiments with the cathode rays.-Practical uses of the new photography. McClure's Magazine., VI(5), 403-414.
- Lenard, P. (1894). Ueber Kathodenstrahlen in Gasen von atmosphärischem Druck und im äussersten Vacuum. Annalen der Physik, 287(2), 225-267. doi:10.1002/andp.18942870202
- Dörfel, G. (2010). Röntgens merkwürdige Bestellung - ein Beitrag zur Entdeckungsgeschichte der Röntgenstrahlen. [Röntgen's Strange Order - a Contribution to the History of the Discovery of Röntgen Rays]. RöFo, 182(10), 879-882. doi:10.1055/s-0029-1245437.
- Hertz, H. (1892). Ueber den Durchgang der Kathodenstrahlen durch dünne Metallschichten. Annalen der Physik und Chemie, 281(1), 28-32. doi:10.1002/andp.18922810103
- Krebs, H. (1973). Two Letters by Wilhelm Conrad Röntgen. Notes and Records of the Royal Society of London, 28(1), 83-92. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/531114>
- Röntgen, W. C. (1895). Ueber eine neue Art von Strahlen. Retrieved from <https://wellcomelibrary.org/item/b21075268>.
- Robison, R. F. (2015). Mining and selling radium and uranium. Cham: Springer.
- Kaye, G. W. C. (1914). X-rays: an introduction to the study of Roentgen rays. London: Longmans, Green.
- Andel, P. V. (1994). Anatomy of the Unsought Finding. Serendipity: Origin, History, Domains, Traditions, Appearances, Patterns and Programmability. The British Journal for the Philosophy of Science, 45(2), 631-648. doi:10.1093/bjps/45.2.631
- Merton, R. K., & Barber, E. G. (2004). The travels and adventures of serendipity : a study in sociological semantics and the sociology of science. Princeton, N.J. ; Oxford: Princeton University Press.
- Roberts, R. M. (1989). Serendipity : accidental discoveries in science. New York: Wiley.
- Hertz, H. (1883). Versuche über die Glimmentladung. Annalen der Physik, 255(8), 782-816. doi:10.1002/andp.18832550807
- Hon, G. (1987). H. Hertz: 'The electrostatic and electromagnetic properties of the cathode rays are either nil or very feeble.' (1883) a case-study of an experimental error. Studies in History and Philosophy of Science Part A, 18(3), 367-382. doi:[https://doi.org/10.1016/0039-3681\(87\)90025-2](https://doi.org/10.1016/0039-3681(87)90025-2).

Noot 2: The tubes recommended to you have been working very well, provided a small piece of aluminium foil is stuck to the glass cap opposite the cathode and is connected with a lead to the anode. (Vertaling Krebs⁹)

Noot 3: This production does not take place in glass alone, but, as I have been able to observe in an apparatus closed by a plate of aluminium 2 millimetres thick, in this metal also. (Vertaling Krebs⁹)